

АБУ ҲОМИД АЛ-ҒАЗЗОЛИЙ ТАСАВВУФИЙ ҚАРАШЛАРИ

Пўлатов Сайёдбек Ҳасанович

Фарғона вил. Кувасой ш., 1- ИДУМ ўқитувчиси, ФДУ мустақил тадқиқотчи

Аннотация: Мақолада Имом ал-Ғаззолийнинг тасаввуфий қарашлари, унинг ёруғлик, нур ҳақида таълимоти, ички ботиний илм ҳақида, инсоннинг идрок этиш қобилияти ва унда ҳис, қалб, руҳ, ақл ҳақида, ҳақиқатни билишда шубҳа (скептицизм) усулини қўллаши, борлиқнинг даражалари, қўркув, умид ва муҳаббат ҳақида қарашлари ёритилган.

Калит сўзлар: тасаввуф, сўфий, нур, қалб, идрок, билим, ботиний, ҳис, шубҳа, ҳақиқат, Аллоҳ.

МИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБУ ХАМИДА АЛЬ-ГАЗАЛИ

Пулатов Сайёдбек Ҳасанович

Ферганская обл. г. Кувасай, учитель 1- ГСОШ

Аннотация: В статье рассматриваются мистические воззрения имама аль-Газали, его учение о свете (нур), внутреннем познании, человеческом восприятии и чувстве, душе, разуме, применение метода сомнения (скептицизм) в познании истины, уровни сущности, его взгляды на страх, надежду и любовь.

Ключевые слова: Суфизм, свет, (нур), восприятие, знание, внутреннее, чувство, сомнение, истина, Аллах.

THE MUSTICAL WIEVS OF ABU HAMID AL GHAZALI

Pulatov Sayyodbek Khasanovich

Ferghana region Kuvasay town teacher of specialised skhool # 1

Annotation: The article discusses the mustical wiefs of the Imam al-Gazali, his doctrine of light (nur), inner knowledge, human perception and feeling, soul, mind, application, of the method of doubt (skepticism) in the knowledge of truth, levels of essence, his views on fear, hope and love.

Key words and phrases: Sufism, light, (nur), perception, knowledge, inner, feeling, doubt, truth, Allah.

Имом ал-Ғаззолийнинг кейинги асарлари – “Мишкот ул-анвор”, “Ал-максад ал-аксо”, “Маҳариж ал-қудс” ва бошқаларининг таҳлили шуни кўрсатдики, унинг дунёқараши шаклланишининг кейинги босқичида фалсафий адабиётда “Ҳикмат ул-ишроқ” номи билан машҳур бўлган “ёруғлик” “нур” фалсафасининг айрим қоидалари тасниф қилинган.

Ғаззолий “Мишкот ул-анвор” (зиё нурлари) китобида ўзининг “нур” назарияси ва диний қурилмаларини яратар экан, Қуръондаги “Нур” сураси билан бир қаторда, Ҳадислардаги Аллоҳни нур деб таъриф қилинадиган “Ҳожаб”га ҳам мурожаат қилади.

Ғаззолий илоҳий нур сирлари ҳақида фикрлар экан, ёруғлик ва зулмат, яъни илоҳий зотнинг мавжудлиги ва мутлақ йўқлик ҳақида гапиради. У ёруғликни энг ёрқин ва энг жилвали модда деб билади ва “энг узоқдаги ёруғлик”ка (“ан-нур ал-акса ал-ала”) одатда Худога хос бўлган барча фазилатларни беради ва унинг мулоҳазалари чўққисида эълон қилади. “Нур билан қамраб олинган бутун яратилиш олами бу нурларнинг манбаи оламнинг ибтидоси ва дунёдаги нур (нур ала нур) Ҳақиқий нур, ҳам ҳақиқий ва мутлақ борлиқдир (вужуди ҳақ). Фақат Унинг нури, борлиғи (вужуд) мавжуд ва бундан бошқа нур йўқдир”. [1:38-39] Ғаззолийнинг худди шу ғояларидан кейинчалик Ибн ал-Арабий руҳланиб, “ваҳдат ул-вужуд” (“борлиқнинг бирлиги”) фалсафасини маромига етказди.

Худонинг “соф нур” сифатидаги тимсоли илоҳий моҳиятнинг трансцендентсияси (ўз-ўзидан мавжудлиги)ни акс эттиради, у булутсиз камолот, энг “юксакдаги нур”, унинг устида нур йўқ. Бу хулоса шуни англа- тадики, инсон нореал олам олдидан “илоҳий қалам” ёки, А.Вензика таъбири билан айтган- да, “илоҳий фармон ва ваҳий қуроли” қандай қилиб “қалб лавҳалари”га тортилишини кўради. Юқори дунёнинг абадий моҳиятининг марказида, “лавҳул маҳфуз”да дунёдан ўрин олган ва ўрин оладиган ҳамма нарса белгилаб кўйилган, лекин булар бизнинг кўзимизга кўринмайди”.

Демак, мутафаккирнинг кейинги кўплаб асарларида илоҳий ваҳий ёки илоҳий нур – “нурланиш” ёки “ёруғлик” деб таърифланиши бежиз эмас. Идеал прототиплар оламида кечаётган “ёзув” жараёнини тасвирлаб, Ғаззолий “ақл чироғи” ҳақида фикрлайди. Бундан келиб чиққан ҳолда инсоннинг юксак ғояларга, илоҳий оламга интилиши ёруғлик, намоён бўлиш, яширинни очиш тамоилларига асосланади. Бунда нарсалар одам олдида ўзининг кўринадиган қиёфасида пайдо бўлишини англамайди. Бу ўзига хос, сирли, таърифлаб бўлмайдиган ва тасаввур қилиб бўлмайдиган ҳолдир. Имом Ғаззолийнинг шу каби талқинларида, инсон қалби ёритувчи “Кўринмас қандил”дан таралаётган, кўзни қамаштирувчи нур тимсоли бутун борлиқнинг манбаи ва қувватидир. “Илоҳий нур” тушунчасининг ўзи илоҳий Абсолютнинг “кўринмас қандил”,

“соф нур” кўринишида пайдо бўлишини, руҳни дунёвий боғланишлардан тозалайдиган “вахий”ни билдиради.

Ғаззолийнинг бу ғоялари кейинчалик Шахобиддин ас-Сухравардий (1191 ваф.) ва Ибн ал-Арабий (1165-1240) қарашларида ўз аксини ва кейинги тараққиётини топди. Аммо тарихий-фалсафий адабиётларда нур фалсафаси ёки ишрок фалсафаси XII асрда вужудга келган фалсафий-илохий йўналиш эканлиги, унинг асосчиси Сухравардий ҳисобланади, деган фикр мавжуд.

Шарқда “Ишрок” (ёруғлик, нур) тасаввуфий-фалсафий таълимотининг яратилишида Ғаззолийнинг ўрни, роли ва таъсири ҳақида бирор бир тадқиқотчи қайд этмайди. Хатто умрининг катта қисмини иллюминатив фалсафанинг асосий қоидаларини ўрганишга бағишлаган француз олими А. Корбен [2:132] ҳам шарқ тафаккури мактабининг тараққиёти ва дунёқараш асосларини таҳлил қилганда Ғаззолийнинг “илохий нур” ҳақидаги таълимотини ҳеч қаерда тилга олмайди.

Бизнингча, Ас-Сухравардийнинг “Ишрок” фалсафаси шаклланишида Имом ал-Ғаззолий ғояларининг таъсири катта бўлган.

Ал-Ғаззолийнинг диний-фалсафий таълимотлари билан тасаввуфий тажриба борасида яратган билиш тизимида инсоннинг идрок этиш қобилиятининг уч тури фарқланади. Жумладан: хис этиш (кўриш ва бошқалар), ақл ва ички ботиний сезги орасидаги дунё. Сезгилар моддий воқеликни идрок этади, онг универсалликни тан олади ва ботиний сезги (бошқа нарсалар қатори) маълум яширин имкониятлар ва муносабатларни англайди.

Ғаззолийнинг фикрича, илҳом ботиний сезги маҳсули бўлиб, бу башоратдир. Инсон ички сезги деб аталмиш руҳий туйғу орқали илохий моҳиятни кўриш ва идрок этишга қодир ва бу билан ақлдан ташқарига чиқади. Унинг таълимотида инсон ташқи ва ички хусусиятга эга, яъни кўз ва руҳ билан кўришини идрок этувчи танадан иборат. Кўз билан идрок қиладиган танадан кўра ақл билан идрок этувчи руҳ юқори туради.

Бу борада Ғаззолийнинг “Уларнинг (яъни, сўфийларнинг) усулини қўллаганимда менга аён бўлган нарсаларга башоратнинг асл моҳияти ва унинг ўзига хос хусусияти қиради” дегани эътиборга лойиқдир.

Мутафаккир ҳақиқий башорат нарсаларнинг маҳсус хусусиятларини йўналтирилган идрок этишдан бошқа нарса эмас ва бу ақлга тушунарсиз бўлган билимдир, деб ҳисоблаган. [3:432] Ал-Ғаззолий бундай билимларга тиббиёт ва астрономия фанларини киритади. Унинг нуқтаи назари бўйича, ушбу фанларни ўрганаётган киши уларни фақат Аллоҳ талонинг илохий илҳоми ва ёрдами туфайли тушуниши мумкинлигини тушуниши керак.

Унга кўра, вайдий илмга эришиш учун ўз борлиғини идрок этиши ва ундан янги билимлар пайдо бўлгунга қадар қалб тубига шўнғиши, хилватланиши ва ёлфон туйғуларни тарк этиши керак бўлади.

Ғаззолий бу масалани онтологик жихатдан кўриб, борликнинг ўзини (вужуд)ни уч даражага ажратади. Биринчисини “лахвул махфуз” деб таърифлайди. Бу борлик Худонинг тақдиридир. Бу борлик Ўзи учун эканини фақат Аллоҳ билади ва кўринмайдиганни ҳам, зоҳирни ҳам билгувчи зотдир. Инсон бу билимни ваҳий жараёни орқали олади. Иккинчи даража – хаёлий борлик (вужуд хайали) бўлиб, у инсон онгида мавжуд бўлган борликнинг тасвиридир. Ақлий борлик (вужуд ақли), инсон қалбидаги тасаввурдан келиб чиқадиган борликдир. Бу ерда Ғаззолий ақл билан қалбни ажратмаяпти, яъни у Бистомийнинг “сахв” (мастлик) ҳолини эмас Бағдодийнинг “сукр” (хушёрлик) ҳолини эътироф этмоқда.

Шундай қилиб, мутафаккир фикрича, қалбнинг икки дарчаси бор: Бири маънавий оламда (алам ал-малакут), иккинчиси эса ҳислар орқали оламга (олам ал-жисмоний)га олиб боради. Акскрият одамлар, жумладан, олимлар ва уламолар ҳам ўз билимларини “иккинчи дарча”орқали оладилар. Бу илмлар “биринчи дарча” орқали илм оладиган пайғамбарлар ва авлиёларниқидан фарқ қилади.

Ғаззолий инсоннинг маънавий моҳиятини ёки ҳақиқий “Мен” ини 4га ажратади, улар: “руҳ”, “нафс”, “ақл” ва “қалб” (юрак) деб аталади. “Қалб жисмоний танада жойлашиб, унинг органик ва жисмоний функцияларини бошқаради, инсон эса мутафаккир томонидан тана ва руҳий кучларнинг бирлашуви сифатида тасвирланган. Маълумки, “қалб” тушунчаси тасаввуфдаги энг муҳим атамалардан биридир.

Тананинг дунёни идрок этиш ва илм олиш билан билвосита боғлиқ бўлган муайян эҳтиёжлари бўлиб, Ғаззолий бу эҳтиёжларни майл ва эҳтиросларда ифодаланган тананинг ҳаракатлари билан маълум бир мақсадга эришиши деб таърифлайди. Махсус майл турларидан бири эҳтирос (шаҳвоният) бўлиб, у кишида ўзи учун фойдали деб ҳисоблаган нарсага эришиш истагини уйғотади. Мутафаккир “Кимиёи саодат” асарида завқланишдан мақсад “инсон табиатининг эҳтиёжларини қондириш” эканлигини таъкидлайди. Бу инсон қалбининг ўзига хос хусусияти. Аммо ғазаб, эҳтирос ва бешта сезги ёрдамида шаҳвонийликка эга бўлиш – буларнинг барчаси ҳайвонларга ҳам хосдир. [4:64] Шунини таъкидлаш керакки, Имом ал-Ғаззолий “Мизан-ал-амал” асарида ички англаш (ал-мудракат) туйғуларини бошқа асрларидан бироз фарқли равишда кўриб чиқади. Бу рисолади “қувват ал-ҳайал” билан бир қаторда яна бир тушунча – “қувват ал-вахм” (илҳом қуввати) киритилган. У буни қуйидагича таърифлайди: бу идрок этилаётган нарсанинг илоҳий маъноларига

эришиладиган куч бўлиб, “мия ўрта бўшлиғининг охирида жойлашган” ва мусулмон файласуфлари мантикий рух деб атайдиган юракнинг идрок этиш кучига ишора қилади.

Ғаззолий фикрича, рух илоҳий воқеликни сезиш, кўриш ва идрок этишга қодир, унинг моҳияти ва мазмуни ақлдан ташқарига чиқади ва қалб (дил) билан боғланади. Шу билан бирга, агар тана кўзнинг кўриши билан идрок этса, қалб оламни руҳий идрок орқали идрок этади ва шунинг учун мутафаккир учун рух танадан муҳимроқдир. Руҳий фикрловчилар (арбоб ал-қулуб) ўзларининг ички қарашлари билан дунёни янада аниқроқ кўрадилар. Мутафаккир илоҳий, муқаддас билим парда ортида, унга инсон акли етиб бўлмайди, деб ҳисоблайди.

Абу Ҳомид Ғаззолий муқаддас билимлар ҳақидаги ғояларида бир қанча ўзига хос усуллар баён этилган ва кўриб чиқилган бўлиб, улар ёрдамида мутафаккир ҳақиқатни идрок этиш масаласини ҳал қилишга ҳаракат қилган.

Демак Ғаззолийнинг ана шундай усулларида бири шубҳа усули бўлиб, унинг фикрича, бу диний тамоилларга зид бўлмаган. Мутафаккир ҳақиқатни ҳам теологик, ҳам фалсафий билимларда топа олмаган ҳолда, уни тасаввуфдан излашни таклиф қилади. Шуниси эътиборга лойиқки, мутафаккир ҳақиқатни идрок этиш учун ўз даврининг барча илмий-фалсафий асарларини, барча диний асарлар билан бир қаторда тасаввуф олимларининг асарларини ҳам ўрганган.

Албатта, унинг фалсафа, илоҳиёт ва тасаввуф соҳасидаги билимлар ҳақиқатини асослаши мутафаккирлар ғояларининг ўзи ўрганган фанларга мос келиши билан белгиланди. Айтиш мумкинки, Ғаззолий ҳеч қачон бу ҳақиқат ва унинг қарашлари ўртасидаги тафовут даражасини солиштириш мумкин бўлган мезонлар ёрдамида ҳақиқатни қидирмаган. Аммо унинг конформистик бўлмаган уринишлари жуда конформистик (мос, изчил) бўлиб чиқди. Бу ўринда биз (муаллиф) мутафаккир ўз муҳолифларининг эътиқодларини ҳеч қачон бутунлай инкор этмаганлигини, уларни ўз қарашлари ва ғояларига тўлиқ мос келмайдиган деб ҳисобламаганлигини айтаемиз.

Унинг бу ерда, хусусан, анъанавий эътиқод ва фалсафий муаммоларга нисбатан илмий-скептик ёндошувдан фойдаланиши характерлидир. Диний эътиқодда мутафаккир инсонга тақлид орқали узатиладиган бош кучни топди, ундан бошқа ҳеч нарса йўқ. Шунга кўра, инсон ота боболари, ота оналари қўллаб-қувватлаган анъана асосида тарбияланиши керак. Бу борада Ғаззолий Пайғамбар Муҳаммад а.с.нинг “ҳар бир туғилган чақалоқ асл покликда туғилади” деган сўзларини келтиради. У қўшимча қилади: “Мен кўрдим насроний болалар насроний тарбиясини, яғудий яғудий тарбиясини, мусулмонлар эса мусулмон тарбиясини олдилар. [5:533]

Мутафаккир, хатти-ҳаракатлардаги ростгўйлик, инсоннинг ички ҳолатининг ҳар қандай иккиюзламачиликсиз ташқи хулқ-атворга том маънода

“таржима” қилишида деб ҳисоблаган. Эришиши энг қийинг бўлган энг олий ҳақиқат, Худога интилаётган қалбнинг турли хил муносабатларини тўлиқ амалга оширишда ётади, масалан, бу ишонч, умид, кўрқув, севги ва бошқалар.

Бу муносабатлар орасида кўрқув (ҳавф) ва умид (рижо) ҳам ахлоқий тараққиёт босқичларини белгилайди. Кўрқув ғазабдан ва Худодан кўрқишни уйғотадиган хатти-ҳаракатлардан бўлиши мумкин ёки бу одамда илоҳий норозилик кўрқуви туфайли ўз айбини англашдан келиб чиқиши мумкин. Ўз навбатида, сўфийни ҳақиқатга (ал-ҳаққа) яқинлашиш йўлларида бири маърифат бўлиб, у зулмат ниқоби остида нималар қилаётганимизни англашдан келиб чиқадиган Аллоҳнинг борлигига қатъий ишончни шакллантиришга ёрдам беради.

Муҳаббат, мутафаккирнинг фикрича, бошқаларнинг қалбида ғалаба қозониш ва ҳукмронлик қилиш истагини билдиради. Одатда, бунга бошқаларда инсонда гўзаллик, куч-қудрат каби комиллик деб аталмиш сифатларга эга эканлигига ишонч ҳосил қилиш орқали эришилади. Худони ва маънавий кадриятларни билишда, иллатлардан ва эҳтиросларнинг исёнкор табиатидан қочиш керак. Бу борада Ғаззолий ёзади: “Ўзингни камолот чегараси деб билишдан эҳтиёт бўл. Асосийси, дейди мутафаккир, инсоннинг мавқеи абадий эмаслигига, ўлим эса одамларнинг мавқеини тенглаштириши- га ишонч ҳосил қилишдир.

Демак, Ғаззолий фалсафага оид айрим танқидларини юмшатади ва ақл ва илоҳий ўртасида ҳеч қандай зиддият йўқлигини кўрсатишга ҳаракат қилади. У диний баёнотлар силлогистик (мантиқий боғлиқ, бир) тузилишга эга деб ҳисоблайди. Шундай қилиб, у мантиқ ва илоҳиёт ўртасида ижобий муносабатлар ўрнатилиши мумкинлигига ишонди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Философско-теологические воззрения Газали. Автореферат. Шамалов А.А. Душанбе 2003.
2. Corbin H. Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardi Sheikh al-Ishrak – Teheran, 1946.
3. Аль Газали. Избавляющий от заблуждения. / Пер. А.В. Сагадеева// Абу Хамид Мухаммад аль-Газали. Опровержение философов. Пер. с ар., М.З. Диноршоевой. – Душанбе: Ирфон, 2008.
4. Аль-Газали. Эликсир счастья. – М., 2011.
5. Аль-Газали. Мункиз мин аз-залал (Избавляющий от заблуждений). – Каир, 1986. – (пер.с араб).

